
MEDICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO X INCLUSÃO PELA POTÊNCIA DAS EXPRESSÕES DOS ESTUDANTES

DOI: 10.5281/zenodo.15828642

Deise Priscila Delagnolo

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: A medicalização na educação consiste em um processo de patologização dos comportamentos e gestos dos estudantes. É um modo referenciado nas perspectivas biomédicas de compreensão das expressões e gestos. Deste modo, objetiva-se apresentar brevemente o conceito de medicalização na educação, suas origens e definições, sem contudo abranger a amplitude filosófica e sociológico do debate, pois visa tecer um breve esclarecimento sobre o tema ao leitor. Posteriormente, descreve-se prática educativa concernente ao processo de compreensão das expressividades dos estudantes como potenciais para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Por fim, indica-se que outros trabalhos sejam desenvolvidos de modos a problematizar a complexidade que envolve a medicalização na educação, como também experiências que indiquem o caráter inclusivo de práticas atentas às expressividades dos estudantes, dito de outro modo, em oposição às perspectivas de estigmatização e preconceito mediante à determinados comportamentos que em uma perspectiva biomédica são tratados como sintomas de Transtornos e por assim dizer, passíveis de ortopedia e adaptação.

Palavras-chave: Medicalização; Potencialidade; Experiências inclusivas.

1. INTRODUÇÃO

A medicalização na educação pode ser definida por distintos autores como um modo de conceber problemas de diferentes contextos como de origem biomédica e patológica. Diante disso, comportamentos que escapam de um certo ideal esperado por estudantes são definidos como de origem patológica, e, sob distintos discursos tratados enquanto sintomas de patologias como: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, Transtorno Desafiador Opositor – TOD, Transtorno do Espectro Autista – TEA, dentre outros.

Diante do exposto, objetiva-se discutir sucintamente sobre a definição de medicalização na educação, relatar experiências educativas baseadas em modos de compreender os comportamentos dos estudantes como advindos de seus interesses, desejos e potenciais educativos, ou seja, retirando o viés patológico dos discursos da educação, de modo a incluir os estudantes e suas expressões enquanto modos de ser e produzir seus aprendizados.

O trabalho justifica-se pela observação do aumento da necessidade de diagnósticos nos processos educativos, onde comportamentos que escapem ao ideal de aluno esperado pela escola e seus agentes educacionais são prontamente patologizados e/ou inseridos em discursos

inclusivos, sem antes, contudo, conceber que estes seriam indicativos de realidades sociais, familiares e constituintes do próprio sujeito, dentre outros.

Estudos realizados recentemente nos mostram que comportamentos como hiperfoco, o qual em uma perspectiva biomédica pode ser compreendido como de origem autística, como déficit de atenção e hiperatividade, pode ser compreendido como um modo potencial do aprender do estudantes.

Para tanto, apresentam-se práticas educativas que atentam a utilização deste comportamento enquanto potência ao aprendizado, eliminando, portanto uma viés patologizantes dos comportamentos dos estudantes.

2. METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa contempla uma revisão de literatura acerca da temática da medicalização na educação, objetivando elucidar o conceito de medicalização desde a perspectiva já anunciada anteriormente.

As pesquisas foram realizadas no Google Acadêmico, utilizando os seguintes descritores: Medicalização educação. Por fim, apresentam-se relatos de práticas educacionais com estudantes que apresentam comportamentos que poderiam ser tratados como modos biomédicos de compreender seus comportamentos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conceito de medicalização na educação é definido por Moysés; Collares (1994) como um processo de transformação de questões não-médicas, com origem social, políticas e econômicas em questões de natureza biológica e individualizante.

Elias, Mello (2022) aos discutirem sobre os processos de medicalização na educação, nos ensinam que esta tem sido utilizada de modo recorrente, transformando em termos médicos questões de ordenamento emocional, cotidianos e afetivos dos estudantes enquanto perspectivas biomédicas. Citam os autores: “a medicalização é uma forma de controlar a vida do sujeito para que não se desvie de uma norma pré-determinada” (Elias, Mello, 2022, p. 2).

Chagas; Pedroza (2016) em uma retomada histórica do conceito de medicalização na educação, atentam que este se deu prioritariamente em meados do século passado, especialmente a partir da década de 1960. Os autores, ainda definem o conceito como o modo pelo qual problemas não-médicos são tratados como problemas médicos, geralmente articulados a doenças e transtornos.

Conrad (2007) apresenta que, questões comuns, principalmente a partir dos anos 2000 foram representadas em categorias diagnósticas, dada a criação de novos diagnósticos pelas edições do DSM, tais como: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Anorexia, Síndrome do Pânico, Tensão Pré-menstrual etc.

Para Scarin; Souza (2020) a medicalização na educação emerge na contemporaneidade pelos instrumentos diagnósticos, tendo como qualitativo fundante a obturação das problemáticas sociopolíticas em torno dos ditos desvios apresentados pelos alunos.

A autora citada trabalha com as considerações de Moysés; Collares (2011) o qual define a medicalização na educação enquanto um processo que objetiva definir, em termos médicos, problemas sociais e desvendar sua etiologia na biologia (p.150). O processo de individualização das problemáticas também emerge enquanto um tangenciamento de problemáticas densas e com distintas origens.

Atualmente, temos visto um aumento exponencial dos mecanismos de patologização/medicalização na educação, Scarin; De Souza (2020) nos mostram a influência dos Manuais Diagnósticos e Estatísticos dos Transtornos Mentais - DSMs nos processos de produções classificatórias dos comportamentos, de modo a atentarem a efetivação de um psicologia atenta à questões mais amplas que a mera classificação e patologização de comportamentos.

Na educação, a medicalização é vislumbrada, prioritariamente em incursões diagnósticas mediante a problemas de comportamento e de aprendizagem.

Há, contudo, a discussão de autores acerca das construções sociais sob o fenômeno da medicalização que nos dão pistas acerca deste processo enquanto uma característica social do neoliberalismo. Para tanto, temos as discussões de Safatle et al., (2021) que demonstram a propagação de uma ideia de ideal de ser neoliberal, o qual está sustentado na lógica de produção e aprimoramento de si, ou seja, dada uma incongruência entre o comportamento do sujeito e a moral social, coloca-se em cena a necessidade de propagação diagnóstica, bem como a utilização de medicamentos.

Cruz et al., (2016) problematizam a questão da ampliação pelos meios de comunicação de dados acerca de características diagnósticas, bem como testes que facilitem a identificação de transtornos, bem com a disseminação de discursos neurocientíficos.

Diante do exposto, apontamos modos de conceber questões de comportamento e dificuldades de aprendizagem na educação, de modo, a não tratá-las pelo viés da medicalização dos gestos e atitudes, mas compreendendo as expressões dos estudantes como potenciais ao ato

educativo.

O que se objetiva discutir é que, pelo viés da sintomatologização dos comportamentos dos estudantes como de ordenamento patológico, acaba-se por individualizar e biologicizar comportamentos que, podem ter origens distintas, desde questões no interior das famílias, problemáticas de estrutura economia, problemas de adaptações pedagógicas, dentre outros.

A observação acima nos leva apresentar breves relatos dos modos de tratamentos de distintos comportamentos na educação, onde neste, destacamos gestos que em uma discursividade patologizante indicariam pela obturação e cessão dos comportamentos, seja pela via medicamentosa, seja pela inclusão de pedagogias adaptativas.

Neste, destacamos o potencial dos próprios estudantes pela expressão de seus comportamentos, gestos e atitudes, indicando que aquilo que nos dizem o estudantes referem-se prioritariamente a potenciais de aprendizagem e não indicativos de estigmas e patologias à serem cessados por meio de métodos de ortopedia comportamental.

Assim, os recortes indicam a exploração de comportamentos como hiperfoco enquanto potenciais para o desenvolvimento da aprendizagem. Relata-se à seguir a expressão comportamental do hiperfoco como um modo potencial para a aprendizagem, por assim dizer, não como um comportamento a ser eliminados pelo ato educativo e/ou diagnosticado e estigmatizado.

O estudante perpassava grande parte das aulas tecendo comentário sobre bandeiras e países, ao indicar temas distintos, o estudante retornava a temática citada. Diante disto, passou a utilizar bandeiras e países como modos de possibilitar a aprendizagem deste estudante.

Nas primeiras aulas, o estudante ao citar bandeiras e países, foi provocado a buscar em um globo terrestre a localização dos países que citara, posteriormente as bandeiras em um quebra-cabeça de bandeiras, foi-se incluindo processos de alfabetização pelos nomes de países, cores de bandeiras, localizações geográficas e indicação de suas respectivas bandeiras.

Também foram contadas histórias, com o objetivo de impulsionar a criatividade, de modo que, o estudante foi inserindo elementos de países nestas produções imagéticas.

Os resultados nos mostram que o hiperfoco (interesse do estudante nas temáticas) se tornou um potencial para sua aprendizagem, dito de outro modo, abrindo um espaço potencial de distintas aprendizagens e até mesmo a ampliação de seus conhecimentos prévios sobre os países e bandeiras.

Vê-se, portanto, que o processo de não-patologização se torna um espaço para a inclusão do estudante nos processos educativos, retirando marcas patologizantes e estigmatizantes do

processo educacional.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas realizadas em portais de periódicos nos mostraram que o tema da medicalização envolve distintas perspectivas epistemológicas, tendo-nos situado apenas em sua definição enquanto modo de patologizar questões não-médicas em ordenamentos patológicos.

As experiências nos mostram, o quanto os comportamentos, gestos e expressões do estudantes possuem traços potenciais para seus processos de aprendizagem, criatividade e envolvimento nas atividades educativas.

O hiperfoco nos mostrou sua potencia para a aprendizagem, sendo concebido como uma habilidade que desperta o interesse em temas complexos, sendo observado enquanto um traço enriquecedor no processo educativo.

Espera-se que outras práticas não-medicalizantes possam ser compartilhadas, de modo a discutirem os comportamentos do estudantes como espaços para processos verdadeiramente inclusivos, dito de outro modo, não excluindo seus comportamentos em processos estigmatizantes e patologizantes, mas tratando-os como potenciais para a educação.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

CHAGAS, Julia Chamusca; PEDROZA, Regina Lúcia Sucupira. Patologização e medicalização da educação superior. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 32, 2017.

CONRAD, P. **The medicalization of society: on the transformation of human conditions into treatable disorders**. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007.

COLLARES, Cecília Azevedo Lima; MOYSÉS, Maria Aparecida Affonso. **A transformação do espaço pedagógico em espaço clínico: a patologização da educação**. Série ideias, v. 23, p. 25-31, 1994.

CRUZ, Murilo Galvão Amancio; OKAMOTO, Mary Yoko; FERRAZZA, Daniele de Andrade. O caso Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) ea medicalização da educação: uma análise a partir do relato de pais e professores. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 20, n. 58, p. 703-714, 2016.

ELIAS, Marcella Rosa Fabiano; MELLO, Victória Silva Nunes; CUNHA, Valeska Guimarães Rezende

da. **Medicalização na Educação Infantil para crianças sem diagnóstico: Discussão dos transtornos recorrentes**, 2022.

MOYSÉS, Maria Aparecida Afonso; COLLARES, Cecília Azevedo Lima. O lado escuro da dislexia e do TDAH. **A exclusão dos incluídos: uma crítica da psicologia da educação à patologização e medicalização dos processos educativos**. Maringá: EDUEM, p. 103-153, 2011.

SCARIN, Ana Carla Cividanes Furlan; SOUZA, Marilene Proença Rebello de. **Medicalização e patologização da educação: desafios à psicologia escolar e educacional**. Psicologia Escolar e Educacional, v. 24, p. e214158, 2020.

LIVROS:

SAFATLE, Vladimir Pinheiro. **Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico: leia um trecho do livro recém lançado organizado por Vladimir Safatle, Nelson da Silva Júnior & Christian Dunker**. . São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2021.